

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Alicja Adamus

dr Karolina Studnicka-Mariańczyk

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

ZWYCZAJE I TRADYCJE POLAKÓW – OD BOŻEGO NARODZENIA DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Adwent i przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia

Tematem niniejszego artykułu są zwyczaje i tradycje kultywowane przez Polaków na przestrzeni wieków. Wiele świąt uległo znacznej komercjalizacji, co niestety ma negatywny wpływ na celebrowanie uroczystości przez współczesnego człowieka. Tematyka staropolskich tradycji oraz zapomnianych już zwyczajów jest bardzo interesująca. O świątach obchodzonych przez Polaków oraz tradycji i zwyczajach łączących się z nimi można powiedzieć dużo, a to ze względu na ich bogatą historię. W ciągu roku przy polskim stole spotyka się wiele rodzin, przyjaciół i ludzi sobie bliskich, święta są czasem odpoczynku i spędzania go z najbliższymi.

Jednym z najpiękniejszych polskich świąt – jest bez wątpienia Boże Narodzenie. Na szczególną uwagę zasługuje Święto Trzech Króli, Wielkiego, Postu a ostatecznie pięknie przygotowywane przez Polaków – Świata Wielkanocne.

Obecnie tematyką traktującą o świątach, zwyczajach i tradycjach związanych z nimi są między innymi prace: Leonarda Pelki – *Rytuały. Obrzędy. Świeta*¹, Józefa Smosarskiego – *Świętowanie doroczne w Polsce*². Książka M. Borejszo – *Boże Narodzenie w polskiej kulturze*³ oraz praca pod redakcją tej samej autorki: *Wielkanoc w polskiej kulturze*⁴.

Rozważania na temat Świąt Bożonarodzeniowych należy rozpocząć od adwentu. Adwent już od XIV w. rozpoczyna się w najbliższą niedzielę od dnia świętego Andrzeja tj. od 30 listopada⁵. Wówczas rozpoczyna się oczekiwanie trwające 4 kolejne tygodnie na narodziny Jezusa, które w Kościele katolickim są początkiem nowego roku liturgicznego⁶. Adwent był i nadal dla wielu rodzin jest czasem wypełnionym zadumą, pokutą, przygotowaniem się mentalnie i duchowo na przyjście na świat Jezusa⁷. W okresie tym, który różnił się od pozostałej części roku – w której rodziny katolickie poświęcały się całkowicie pracy, podczas adwentu miały więcej czasu na spędzanie go wspólnie, oddaniu się modlitwie czy rozmowie z domownikami. Jeszcze kilka wieków temu w polskim domu tradycje i święta kościelne były nadrzędnym czynnikiem, wpływającym na całokształt życia rodzinnego. Rodziny kultywowały znacznie mocniej wiarę, a rok liturgiczny był dla nich wyznacznikiem czasu. Należy zaznaczyć, że w starym kalendarzu kościelnym, adwent trwał 40 dni (nie 4 tygodnie), i zaczynał się już po dniu świętego Marcina – który wypada na 11 listopada⁸. Adwent:

...nazywany był niegdyś po polsku czterdziestnicą, ponieważ dawniej trwał, jak post wielki, dni 40, a zaczynał się na drugi dzień po św. Marcynie (12 X), Stąd powstał zwyczaj uctowania na gęsi piezonej, jako w dniu ostatnim przed czterdziestnicą⁹.

W zwyczajowości ludności wiejskiej, do święta św. Marcina należało zakończyć wszelkie prace polowe. Wierzono wówczas, że ziemia poddana pod uprawę, podobnie jak człowiek ją uprawiający w tym okresie ma prawo do odpoczynku. Z tego powodu nie powinna być orana, grabiona czy nawożona. Wierzono również, że zły sposób traktowania ziemi, która daje utrzymanie całej rodzinie i jest bardzo ważnym elementem życia, może skutkować brakiem upragnionych, bogatych plonów.

¹ L. Pelka, *Rytuały. Obrzędy. Świeta*, Warszawa 1989.

² J. Smosarski, *Świętowanie doroczne w Polsce*, Warszawa 1996.

³ M. Borejszo, *Boże Narodzenie w polskiej kulturze*, Poznań 1996.

⁴ *Wielkanoc w polskiej kulturze*, pod. red. M. Borejszo, Poznań 1997.

⁵ M. Borejszo, dz. cyt., s. 12-13.

⁶ L. Pelka, dz. cyt., s. 81.

⁷ R. Fery, *Historia świąt chrześcijańskich*, tłum. A. Kuryś, Warszawa 2011, s. 11.

⁸ P. Walter, *Mitologia chrześcijańska*, tłum. E. Burska, Warszawa 2006, s. 48-49, R. Fery, dz. cyt., s. 14-15.

⁹ Z. Gloger, *Encyklopedia staropolska*, t. I, Warszawa 1958, s. 11.

Życie ludności podczas adwentu, skupione było na wykonywaniu wspólnie prac domowych wraz z sąsiadami – między innymi były to podskubki czyli darcie pierza. Sąsiedzi spotykając się w swoich domach podczas rozmów bardzo często zajmowali się kojarzeniem młodych par, co przyczyniło się do powstania nazwy, charakteryzującej ten czas roku jako „czas swadziebny”. Podczas adwentu wszędzie cichła muzyka jak i zaprzestawano organizowania zabaw. Na Podlasiu rozpoczęcie cichego okresu adwentu nazywano „otrąbieniem adwentu” i wykonywano je na ligawkach – długich drewnianych trąbkach.

Jak już wyżej zostało wspomniane, czas adwentu, był okresem wypełnionym przygotowaniem do narodzin Pańskich. Oddawano się modlitwie, częściej się spowiadało, uczęszczano do komunii i poszczono. W okresie adwentu, katolicy uczęszczali na msze święte odprawiane o świcie i wieczorem, każdego dnia podczas adwentu, które na celu miały i nadal mają czcić Najświętszą Maryję Pannę. Msze święte ku intencji Maryi znane były pod nazwą rorat. Jedną z czynności, która charakteryzuje nabożeństwo rorat jest zapalenie lampionów lub świec, które są symbolem Jezusa, jako światła przyniesionego przez Maryję¹.

*Stał na ołtarzu, przed mszą roraty
Siedmioramienny lichtarz bogaty.
A stany państwa szły do ołtarza,
A każdy jedną świeczkę rozżarza:
Król, który berłem potężnym włada,
Prymas – najpierwsza senatu rada,
Senator świecki – opiekun prawa,
Szlachcic, co królów Polsce nadawa,
Żołnierz, co broni swoich współbraci,
Kupiec, co handlem ziomków bogaci,
Chłopek, co z pola, ze krwi roli
Dla reszty braci chleb ich mozoli –
Każdy na świeczkę grosz swój przyłoży (...)
Ale zmądrzała Rzeczpospolita,
Siedmiu świeczkami ołtarz nie świta,
Siedmiu modlitw już zapomnieli,
Stary obyczaj Piastów wyśmieli.
Szli na roraty przed dniem do fary
Tylko niewiasta lub dziadek stary...².*

Kolejnym zwyczajem adwentu było przygotowanie wieńca adwentowego z czterema świecami, które zapalano kolejno z tygodniami adwentu. Zwyczaj ten do Polski przybył z Niemiec³.

Okres adwentu – czasu pełnego zadumy, przemyśleń oraz oczekiwania na Narodziny Chrystusa przerywały trzy święta, które wypadały podczas tego okresu. W kulturze ludowej duże znaczenie miały: święto Barbary – 4 grudnia, święto Mikołaja – 6 grudnia, święto Łucji – 13 grudnia. Rozpoczynając od święta Barbary – jest to uczczenie pamięci świętej Barbary, umęczonej przez swego ojca w III wieku po Chrystusie. Legenda głosi, że Barbara słynęła z wyjątkowej urody co przysporzyło jej wielu adoratorów. Dziewczyna odrzucała jednak wszelkie propozycje, a to z powodu przyjęcia chrztu, który przyjęła w tajemnicy przed ojcem. Zobowiązała się wówczas, iż wytrwa w dożgonnej czystości będąc oblubienicą Chrystusa. Gdy ojciec Barbary dowiedział się o przyjęciu przez jego córkę chrztu, uwięził dziewczynę w wierzy, torturując ją i zmuszając od oddawania czci bożkom. Barbara wytrwała w wierze do Jezusa, uwolniła się i uciekła. Rozgniewany ojciec dziewczyny ścigał ją, a przed uciekającą Barbarą rozstała się skała⁴. Historia ta spowodowała następstwo jakim jest patronowanie Barbary wszystkim górnikom. Święto Barbary inaczej zwane Barbórką był i do dzisiaj jest uroczyste obchodzonym świętem przez społeczność górników. Podczas świętowania Barbórki urządzano wyzwoliny na rębacza – włączenie do stanu górniczego, skkanie przez łatę – skórę oraz poczęstunek, który najczęściej fundowany był przez młodzieńców⁵. Oprócz górników, do świętej Barbary swoje modlitwy i prośby

¹ W. Syrokomla, *Staropolskie roraty*, [w:] *Polska w zwyczaju i obyczaju*, pod red. M. Dynowskiej, Kraków 1928, s. 11-16.

² M. Dynowska, *Polska w zwyczaju i obyczaju*, Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź 1928, s. 12, 16.

³ M. Borejszo, dz. cyt., s. 16.

⁴ Z. Kupisiński, Kult świętej Barbary w polskiej religijności ludowej, „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 2012, t. 4(59), s. 242-243.

⁵ Z. Kupisiński, dz. cyt., s. 245-249.

kierujia r6wniey flisacy, marynarze oraz rybacy, ktorzy jej wizerunek umieszczaja na lodziach – *Barbara swieta o wodnych pamietach*¹. Opr6cz wyzej wymienionych zawod6w, kt6re upatrujia w Barbarze swojia patronk6, roztacza ona opiek6 nad wieloma innymi, gl6wnie takimi, kt6re s1a zagrozone nagl1a smierci1. Uznaje si6 j1a jako patronk6 „dobrej smierci” co spowodowane jest gl6wnie jej histori1, oraz braku moylivosti przyjecia sakramentu ostatniego namaszczenia.

Dzie6n swietego Mikołaja wypada na 6 grudnia. Jego historia jednak r6wni si6 nico od dzisiejszego wizerunku i kanonu swietego Mikołaja. Swiety Mikołaj to legendarny biskup Miry z cesarstwa wschodniorzymskiego². Podczas swojego zycia uznawany byl za cudotw6rc6 – wedlug legendy potrafil wskrzeszac zmarlych³. Znaczn1a popularnos6 zyskal przekaz, w ktorym podano, iz swiety Mikołaj podrzucil trzem siostr6m worki (w ktorych znajdowalo si6 zloto), w6wczas, gdy ojciec siostr nie maj1c zadnego maj1tku na posag c6rek oraz ich utrzymanie, zdecydowal o wyslaniu ich do zarabiania na zycie nierzadem⁴.

Ostatnim swietem „zakl6caj1cym” spok6j adwentu, bylo swieto Lucji. Jeszcze przed gregoria6nsk1a reform1 kalendarza, swieto to przypadalo na okres zimowego przesilenia – do dzi6s jednak podczas swietowania mozelmy zauwazy6c slady obr6d6w zwi1azanych z „powitaniem swiatla”⁵. Podczas swieta Lucji, w Skandynawii organizowane byly pochody dziewcz1t, kt6re na swoich gl6wach niosly wie6nce z zapalonymi swieczkami⁶. W Polsce z kolei pozostalo powiedzenie sugeruj1ce odniesienie do „powitania swiatla” a mianowicie: *Swieta Luca dnia przyrzuca*. 13 grudnia byl r6wniey dniem kojarzonym przez ludnos6 z wzmozonej aktywnosci czarownic. Uwazano bowiem, ze organizowane s1a w6wczas sabaty, na kt6re zjezdzaja si6 wszystkie czarownice, a nast6pnie czynia szkody na wsiach. W zwi1azku z powyylszym, ludnos6 wiejska w tym dniu znaczn1a uwag6 przywi1azywala do pilnowania dzieci, bydla, swojego dorobku oraz na to, aby nikt nie wychodzil z domu po zmroku. Okadzano si6 ziołami i wypowiedziano specjalne zakl6cia, maj1ce na celu ochron6 domu⁷.

Od dnia swietej Lucji do narodzin Pa6nskich pozostawalo niewiele czasu. Okres ten w domach wypełnialy porz1dki oraz zabijanie tucznik6w. Wiele rodzin, 12-nastodniowy okres przed Bozym Narodzeniem wykorzystywalo na obserwacj6 przyrody, kt6ra w6wczas wskazywala jak b6d1 wygl1d1c1 kolejne miesi1ce nowego roku. Przewodni1 mysl1a bylo jednak przygotowanie si6 do swiat Bozego Narodzenia i przezycie ich z pełn1a swiadomosci1.

Swieta Bozego Narodzenia – zwyczaj i tradycje

We wsp6łczesnym swiecie Swieta Bozego Narodzenia, to okres wyj1tkowy dla wi6kszosci ludzi. 24 grudnia do stołu zasiadaja rodziny by wsp6lnie zje6c posiłek i podzielic si6 opłatkami. Ten dzie6n nazywany jest Wigili1.

Jeszcze kilka wiek6w temu, ludzie narodziny Pa6nskie przezywali w zupełnie innych wymiarach. Opr6cz „kolorowej otoczki” swiat, przede wszystkim znaczenie mialy dla nich wydarzenia w Ko6sciele. Jako, ze 6wcze6nie kultywowano bardzo mocno wszelkie tradycje i zwyczaje, nalezy zaznaczy6, ze praktycznie w kaodym domu katolickim przygotowania do swiat wygl1daly tak samo. Tak jak teraz, zbierano si6 przy stole i swietowano Wigili1 Bozego Narodzenia. Do naszych czas6w zdecydowanie zachowal si6 zwyczaj pr6bowania wszystkich potraw wigilijnych – *ile si6 nie spr6buje, tyle przyjemnosci w ci1gu roku mozel czlowieka omin1c*⁸. Jednak swietowanie to miało duzo bardziej swiadomy charakter.

Wiedziano bowiem, ze nazwa „wigilia” to nie tylko nazwa na dzie6n 24 grudnia, lecz oznacza ona nocn1a wart6, str1ż w tym wypadku do czasu Narodzin Jezusa⁹. Wigilia w Ko6sciele katolickim, to nazwa oznaczaj1ca przeddzie6n waony swieta, przed ktorym nalezy czuwac i trzymac str1ż.

¹ Z. Kupisi6nski, dz. cyt., s. 249.

² Ks. P. Staniszewski, Swiety Mikołaj – „patron daru czlowieka dla czlowieka”, „Niedziela łowicka” 2004, nr 49., <https://www.niedziela.pl/artykul/35331/nd/Swiety-Mikolaj-%E2%80%99Epatron-daru-czlowieka>, [dostep: 04.02.2020, godz. 10:24].

³ P. Walter, dz. cyt., s. 81-83.

⁴ Zywot swietego Mikołaja, <http://www.sw-mikolaj.katowice.opoka.org.pl/mikolaj.html>, [dostep: 04.02.2020, godz. 10:28].

⁵ M. Tomczyk-Maryon, 13 grudnia dzie6n sw. Lucji – jedno z najbardziej charakterystycznych swiat w Skandynawii, <https://www.mojanorwegia.pl/zycie-w-norwegii/13-grudnia-dzien-sw-lucji-jedno-z-najbardziej-charakterystycznych-swiat-w-skandynawii-12195.html>, [dostep: 04.02.2020, godz. 10:33].

⁶ Tamze.

⁷ M. Starzy6nska, Wigilia Sw. Lucji, <https://zyciestolicy.com.pl/wigilia-sw-lucji/>, [dostep: 04.02.2020, godz. 10:35].

⁸ L. Pełka, dz. cyt., s. 83.

⁹ „Wigilia” – od łaci6skiego słowa vigilia, oznaczaj1cego czuwanie, str1ż nocn1a – zob. J. Smosarski, Swietowanie doroczne w Polsce, Warszawa 1996, s. 13.

Choinka jako symbol świąt bożonarodzeniowych pojawiła się dopiero na przełomie XVIII i XIX w. – a jej obecność w polskich domach pochodzi z Niemiec, w których w ten sposób kultywowano starogermańskiego boga Baldura¹. Początkowo drzewko pojawiała się na dworach, dopiero później został przyjęty przez ludność zamieszkującą wieś – ok. XX w. Wcześniej jednak znany był symbol świąt – życia, sił vitalnych – pod postacią zielonej gałązki. Gałązki drzew iglastych służyły jako ozdoba płotów, izb i obrazów świętych².

Adoracja narodzonego Chrystusa przez pasterzy (źródło: Ks. W. Smoleń, *Ilustracje świąt kościelnych w polskiej sztuce*, Lublin 1987, s. 35).

Wincenty Pol

*Pieśń o domu naszym
Jak obrządek każe dzienny,
Snopy wnosi sam gumienny;
Bo trza chleba do wesela –
I sam siankiem stół zaściela,
W pamięć żłobu Zbawiciela –
I po kątach snopy stawi
I coś z cicha błogosławi.
Plastry miodu w wielkiej robi
Stary bartnik sam sposobi;
Zadudniło coś po moście:
Ktoś przed gankiem z bata pali –
Więc drzwi w oścież – goście! Goście!
Coraz pełniej w wielkiej sali. –
Przelamali się pospołu –
I stanęli koło stołu –
A trzy krzesła polskim strojem
Koło stołu stoją próżne;
I z opłatkiem każdy swoim
Idzie do nich splanacać dłużne:
I pokłada na talerzu
Angielskiego chleba kruchy;
Bo w tych krzesłach siedzą duchy...³*

Wierzono, że Wigilia odzwierciedla cały następny rok⁴. Dlatego też, zważano na swoje zachowanie, a przede wszystkim na zachowanie dzieci, które będąc grzecznymi w wigilie, miały takimi pozostać cały następny rok. Wystrzegano się również kłótni czy nieporozumień z sąsiadami, które mogły zwiastować konflikty w przyszłym roku⁵. Kolejnym zwyczajem, którego przestrzegano było niepożyczanie niczego od sąsiadów ani niepożyczanie niczego sąsiadom. Wierzono bowiem, że dostatek oraz dobra materialne mogą przez to opuścić dom gospodarzy⁶. W dniu tym jednak miejsce miało wiele kradzieży a to z powodu przesądu o zapewnieniu sobie w ten sposób dostatku i pomyślności w nowym roku⁷.

W staropolskich domach, istniało przekonanie o tym, że jeżeli Panna trze w Wigilię mak, to szybko zostanie wydana za mąż. Ten z kolei który umył się w wodzie z monetą, cały następny rok miał być zdrowy i bogaty⁸. W wigilię kobiety przygotowywały wieczerzę oraz dom, natomiast mężczyźni mieli za zadanie zrobienie porządków w stajniach. Oprócz tego musieli naszykować pokarm dla zwierząt nie tylko na Wigilię, ale i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Oprócz tego musieli zadbać o przygotowanie większej ilości drewna na opał, ponieważ używanie siekiery albo noża w którykolwiek dzień świąt było całkowicie zakazane i traktowane jako pogwałcenie odpoczynku świątecznego⁹. Poza tym uważano, że noc wigilijna podczas której niebo jest pełne

¹ J. Smosarski, dz. cyt., s. 85. W. Gaj-Piotrowski, *Kultura społeczna...*, dz. cyt., s. 24; por. B. Ogrodowska, *Ocalić od zapomnienia...*, s. 18.

² J. Smosarski, dz. cyt., s. 14-15.

³ Z. Gloger, *Rok polski w życiu, tradycji i pieśni*, Warszawa 1986, s. 49-50.

⁴ J. Smosarski, dz. cyt., s. 14.

⁵ U. Janicka-Krzywdą, *Zwyczaje, obrzędy, tradycje*, Kraków 2013, s. 117.

⁶ B. Ogrodowska, *Ocalić od zapomnienia...*, dz. cyt., s. 16

⁷ J. Smosarski, dz. cyt., s. 14.

⁸ L. Pełka, dz. cyt. s. 83.

⁹ W. Gaj-Piotrowski, *Kultura społeczna ludu z okolic i Rozwadowa*, w: *Prace i materiały etnograficzne*, t. XXVI, Wrocław 1967, s. 24.

gwiazd zwiastuje urodzajny i pogodny rok, z kolei pochmurne niebo – słotny¹. W wigilię starano się wstawać jak najwcześniej, bo to również miało wpływ na następny rok:

...ten kto w Wigilię rano wstaje, to przez cały rok nie zaśpi².

Wieczera wigilijna rozpoczynała się od pojawienia się na niebie pierwszej gwiazdy³. Według zwyczaju, przy kolacji powinna znajdować się parzysta liczba osób. Z kolei liczba potraw na wigilijnym stole miała być nieparzysta, dlatego też w bogatych dworach na stołach pojawiała się 11 potraw⁴. W dworach szlacheckich było ich 9, w domostwach chłopskich – 7, a pośród biedoty wiejskiej – 3⁵. Najczęstszymi potrawami na stole wigilijnym były groch, fasola, ziemniaki, pierogi, kasze, kapusta, barszcz, zupa grzybowa, kutia, kisiel owsiany⁶.

Menu wigilijne:

*Sago na winie
Barszcz czysty z uszkami z grzybów
Zupa migdałowa lub zupa grzybowa
Paszteciki z ryb we francuskim cieście
Paszteciki z grzybów w kruchym cieście
Szczupak duszony z jarzynami
Szczupak z pieczarkowym lub pietruszkowym sosem i garniturem
Sandacz z jajami
Karasie ze śmietaną
Kaszka na grzybowym sosie
Jarmuż z kasztanami
Groszek zielony z grzankami
Makaron zapiekany z parmezanem
Karp lub leszcz na szaro z rodzynkami
Kluski ze śliwkami i gruszkami
Pierozki kruche z jabłkami
Lin smażony z kapustą czerwoną lub białą
Szczupak lub sandacz smażony
Łazanki z makiem
Łamańce lub bułeczki z makiem
Jabłka, pierniki, orzechy, bakalie⁷.*

Istotnym punktem w „planie” współczesnych wieczerzy wigilijnych jest łamanie się opłatkiem. Symbolizuje on dzielenie się chlebem przez Jezusa. Zwyczaj ten nie ma jednak tak długiej tradycji jak mogłoby nam się wydawać. Jeszcze z początkiem XX w. głównie na północy Polski zwyczaj ten nie był poddawany praktyce. Kolejnym znaczącym elementem wigilijnej wieczerzy była kolejność siadania do stołu. Do stołu zasiadano od najstarszego członka rodziny do najmłodszego. Związane to było z przekonaniem o takiej samej kolejności odchodzenia ze świata żywych.

Wieczorem z kolei znane były wróżby odnoszące się do młodych domowników, takie jak wyciągnięcie siana spod obrusu, jeśli było zielone zwiastowało szybki ślub, zwiędłe – dalsze oczekiwanie a żółte staropanieństwo/starokawalerstwo dla osoby, która je wyciągnęła⁸. Znane są również zwyczaje rzucania w górę słomy, które miało symbolizować wzrost zbóż w następnym roku. Zwyczajem kończącym Wigilię Bożego Narodzenia była pasterka, na którą udawano się całą rodziną. Pasterka do liturgii została wprowadzona ok. V wieku, już wówczas bowiem w kościołach świętowano narodziny Pańskie⁹.

W XX-wiecznej Polsce, okres od Bożego Narodzenia do Święta trzech Króli nazywano Godnymi Świętami¹⁰. 25 grudnia dzień Bożego Narodzenia, który w Kościele katolickim

¹ J. Smosarski, dz. cyt., s. 19.

² L. Pełka, dz. cyt., s. 83.

³ J. Smosarski, dz. cyt., s. 16.

⁴ Tamże, s. 18.

⁵ L. Pełka, dz. cyt., s. 84.

⁶ W. Gaj-Piotrowski, *Kultura społeczna...*, dz. cyt., s. 30.

⁷ Lucyna Ćwierczakiewiczowa, *365 obiadów*, Kraków 1988, s. 52-53

⁸ L. Pełka, s. 84.

⁹ M. Borejszo, dz. cyt., s. 17.

¹⁰ W. Tetmajer, *Gody i Godnie Święta, czyli okres Świąt Bożego Narodzenia w Krakowskim*, Kraków 1898, s. 1.

B. Ogródowska, *Ocalić od zapomnienia...*, dz. cyt., s. 38, M. Borejszo, dz. cyt., s. 23.

obchodzony jest od IV wieku¹ – w obecnych czasach na podłożu Polski, to czas spędzania czasu z rodziną, odpoczynku i jedzenia przygotowanych wcześniej potraw. W przeszłości ludzie dzień ten przeżywali w zupełnie innym wymiarze. Przeżywano duchowo narodziny Zbawiciela, pojawiając się w Kościele a następnie modląc się i dopiero wówczas spędzano czas z rodziną². W dzień ten zakazane były wszelkie możliwe prace. Nie dopuszczalne było zamiatanie izb, ścielanie łóżek czy wykonywanie innych porządków w mieszkaniu. Jednymi czynnościami dopuszczonymi do wykonania w Dzień Bożego Narodzenia było podpalenie w piecu oraz odgrzanie potraw przygotowanych wcześniej. Resztę dnia należało odpoczywać, śpiewać kolędy i spędzać czas we wzajemnym towarzystwie³. 26 stycznia – II dzień świąt, pozbywano się wszelkich dekoracji zrobionych ze słomy. Sprzątano wówczas całe domostwo, a to z uwagi na to, że był to dzień, w którym kawalerowie chodzili po Kolendzie. Kawalerowie śpieszyli się z odwiedzeniem dziewcząt w nieuprzątniętych izbach, ponieważ te zobowiązane były wówczas odkupić się wódką. Gdy któryś z kawalerów dotarł do chaty, w której siano nadal znajdowało się w izbie, wówczas rozrzucał ją przed domem co świadczyło o tym, że dom zamieszkuje niepracowita dziewczyna⁴.

Następnie rodziny udawały się do kościoła i zgodnie z zwyczajem obsypywano się w nim owsem⁵. Był to symboliczny gest na uczczenie pamięcią ukamienowania św. Szczepana⁶. Poza tym, ziarno było symbolem płodności i urodzaju co ukazywało by logiczny sens obrzucania się owsem.

Święto Trzech Króli

Kolejnym świętem wypadającym po Świątach Bożego Narodzenia jest Święto Trzech Króli obchodzone 6 stycznia⁷. Obecnie funkcjonuje kilka terminów określających Święto Trzech Króli – Epifania, Teofania, Objawienie Pańskie⁸. Wówczas kończy się okres obchodów Narodzin Pańskich⁹. Według przekazu świętego Mateusza¹⁰, Trzech Króli do Betlejem – miejsca narodzin Jezusa, doprowadziła gwiazda –

Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę¹¹.

Według Iuvencusa dary te przedstawiały –

Złoto, kadzidło, mirra królowi, Bogu, człowiekowi.

Z kolei Maksym z Turynu dary uzyskane przez Jezusa od mędrców interpretuje następująco:

Moc objawiła się w złocie, niezniszczalność ukazuje mirra. Kapłaństwo zaś – kadzidło¹².

Epifania obchodzona już od IV w. po Chrystusie, wówczas ludność chrześcijańska w Trzech Królach widziała pierwszych z nawróconych ludzi innych narodów, wyznań czy ras, pośród których należy głosić słowa Ewangelii. Imiona Trzech Mędrców pojawiły się jednak dopiero w VIII w. – Kacper, Melchior i Baltazar. Z kolei w wieku XII uznano ich za przedstawicieli trzech kontynentów – Europy, Azji i Afryki¹³.

W chrześcijaństwie święto Trzech Króli silnie ukształtowane zostało ok. XII w. Zostało zaadaptowane głównie z powodu akcentów magicznych zawartych w jego obchodzeniu. Podczas jego trwania w Kościołach święcono jałowiec, złote i srebrne monety, które symbolizowały złoto, żywicę z sosny – mirrę, a także kredę. Wierzono wówczas, iż po poświęceniu wszystkie przedmioty zyskują magiczną moc¹⁴. Po zakończeniu obrzędów w Kościele, kierowano się do domu, gdzie na drzwiach wejściowych, drzwi od stajni i obór, kreślono kredą inicjały trzech króli – co oznaczało

¹ R. Hryń-Kuśmierk, *Zwyczaj i obrzędy. Rok polski*, Poznań 2005, s. 14

² B. Ogrodowska, *Ocalić od zapomnienia...*, dz. cyt., s. 12-13

³ W. Gaj-Piotrowski, *Kultura społeczna...*, dz. cyt., s. 36.

⁴ Tamże, s. 38.

⁵ Obsypywanie owsem nie jest jednoznacznie umiejscowione jako zwyczaj drugiego dnia świąt wielkanocnych, być może robiono tak również w Nowy Rok lub Święto Trzech Król – zob. J. Smosarski, dz. cyt., s. 18-19.

⁶ M. Borejszo, dz. cyt., s. 40-41.

⁷ R. Fery, dz. cyt., s. 38.

⁸ J. Wołoszka, Epifania – wielkie święto wiary, „Niedziela szczecińsko-kamieńska” 2002, nr 1., <https://www.niedziela.pl/artukul/4901/nd/Epifania---wielkie-swieto-wiary>, [dostęp: 04.02.2020, godz. 11:28]., M. Borejszo, dz. cyt., s. 23.

⁹ L. Pełka, dz. cyt., s. 90-91.

¹⁰ Ks. W. Smoleń, *Ilustracje świąt kościelnych w polskiej sztuce*, Lublin 1987, s. 57.

¹¹ Mt 2, 11.

¹² R. Fery, dz. cyt. s. 43.

¹³ M. Wiertel, O trzech królach słów kilka, <https://www.franciszkanie.pl/artykuly/o-trzech-krolach-slow-kilka>, [dostęp: 04.02.2020, godz. 11:22].

¹⁴ L. Pełka, dz. cyt., s. 90-91.

przyjęcie Syna Bożego do danego domu. Jak wiemy, zwyczaj te zachowały się do dziś. Następnie święcono je jałowcem i mirrą. Później okadzano całe domostwo oraz obory wraz z bydłem co oznaczało, że rodzina zamieszkująca domostwo jest w pełni oddana Bogu i jest chroniona. Resztę jałowca zawijano w białe prześcieradło i starannie przechowywano do następnego roku – w ciągu roku używano go jako lekarstwa dla chorych – okadzano nim chorego. Poświęcone złoto i srebro używane były jako amulety dodane do pierwszej kąpieli niemowląt. Taka kąpiel miała im zapewnić dobrobyt oraz bogactwo w przyszłości¹.

Zupełnie innymi zwyczajem obchodzonym w święto Trzech Króli było organizowanie obchodów króla migdałowego, które polegały na tym, że w podanym torcie lub pączkach ukryty był jeden migdał². Znalazca migdała otrzymywał tytuł królewski. Osoba ta dopierała sobie kogoś do pary i jako królowie rozdawali tytuły królewskie innym uczestnikom zabawy. Ten zwyczaj praktykowany był głównie wśród szlachty³. Od Święta Trzech Króli rozpoczynał się okres zwany „zapusty” tj. karnawał⁴.

*Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu
(źródło: Ks. W. Smoleń, Ilustracje
święt kościelnych..., s. 59)*

Świętowanie karnawału, w zależności od stanu społecznego przebiegało w różny sposób. Wśród szlachty w okresie tym organizowanych było wiele zabaw, tańców czy spotkań na których wielcy panowie bawili się, jedli suto i nie ograniczali się w spożyciu trunków. Szlachta uboższa z kolei w okresie tym organizowała kuligi, podczas których bez wcześniejszego uprzedzenia zatrzymywano się w napotkanym dworze szlacheckim i kazano przyjmować się pożywieniem i trunkami. W danym dworze goszczono na tyle na ile pozwalały zgromadzone przez gospodarza zapasy. Gdy te się wyczerpały, zabierano go wraz z rodziną i kierowano się do kolejnego dworu w tym samym celu. W ostatnie trzy dni karnawału – ostatnie trzy dni zapustne szlachta przebierała się za Żydów, Cyganów itd. Jednego z biesiadujących przebierano za niedźwiedzia, którym posługiwano się do sprawiania „żartów” i wyłudzenia od przestraszonej ludności pieniędzy i trunków⁵. Jeśli chodzi o chłopów, to w ich rzeczywistości karnawał nie odznaczał się specjalnie od pozostałej części roku. Główne zabawy odbywały się na łąkach, wówczas organizowano tańce, zabawy i przebieranki⁶.

Podczas karnawału oprócz zabaw, obchodzono również święta kościelne. Były to między innymi Święto Matki Boskiej Gromnicznej – 2 luty, święto Błażeja – 3 luty, święto Agaty 5 luty. Podczas święta Matki Boskiej Gromnicznej wierni zbierali się w kościołach, gdzie święcone były przez kapłana świece – tzw. Gromnice. Spełniały one

przeróżne funkcje, wierzono bowiem, że poświęcone gromnice ochraniają domostwa przed burzami i piorunami. Poza tym przypisywano im właściwości lecznicze. Gromnice zapalano również przy osobach umierających, której zadaniem było sprawdzenie lekkiej i spokojnej śmierci⁷. Pozostałe dwa wyżej wymienione święta również były traktowane specjalnie przez ludność wiejską. Uważano bowiem św. Błażeja za patrona od bólu gardła⁸. W związku z tym, w dniu świętego Błażeja w kościele święcono jabłka i świece – błażejki. Z kolei w dniu świętej Agaty, w kościołach święcone były cukier, sól i woda. Głównie jednak skupiano się na soli, której przypisywano właściwości ochronne domu przed pożarami⁹.

¹ L. Pełka, dz. cyt., s. 91.

² M. Borejszo, dz. cyt., s. 45.

³ L. Pełka, dz. cyt., s. 91.

⁴ „Zapusty” Wielka Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1969, t. XII, s. 695.

⁵ J. Kitowicz, *Opis obyczajów za panowania Augusta III*, Warszawa 1985, s. 283-285.

⁶ B. Baranowski, *Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX w.*, Warszawa 1969, s. 84.

⁷ J. Smosarski, dz. cyt., s. 98-99.

⁸ P. Walter, dz. cyt., s. 109.

⁹ J. Smosarski, dz. cyt., s. 99.

Wielki Post

Wielki Post rozpoczyna się **Popielcem (Środą Popielcową)**. Środa Popielcowa wypada między 4 lutego a 10 marca. W pierwszych wiekach, poszczono przez 40 godzin tj. w Wielki Piątek i Wielką Sobotę¹. Dopiero około IV wieku rozpowszechnił się zwyczaj poszczenia przez 40 dni². Już od tego czasu uważano, że należy pościć od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu – tj. 6 tygodni przed Niedzielą Palmową) do Wielkiego Czwartku. Obecnie znanym jest zwyczaj udawania się do kościoła i posypywania przez kapłana głów wiernych popiołem. Skąd jednak wziął się ten zwyczaj i co oznacza? Nazwa pierwszego dnia Wielkiego Postu – Środa Popielcowa/Popielec wywodzi się od rytów z sakramentu pokuty. Już w V wieku praktykowano zwyczaj wypędzania publicznych pokutników w poniedziałek po pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Wówczas pokutnicy odbywali spowiedź przed biskupem, następnie mieli stawić się przed wejściem do kościoła. Wówczas biskup i prezbiterzy posypywali im głowy popiołem wypowiadając słowa:

*Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem i w proch się obrócisz; czyń pokutę, abyś miał życie wieczne*³.

Kolejnym etapem ceremonii było kropienie wodą święconą pokutników oraz ubrań naszykowanych dla nich jako odzienia pokutnego. Następnie wypędzani byli na zewnątrz. Od VII wieku, zwyczaj ten i odprawianie wyżej wspomnianej ceremonii zostało przeniesione na środę przed pierwszą niedzielą Wielkiego Postu. W mszale rzymskim z 1570 r. zmiana ta została oficjalnie zatwierdzona⁴. To właśnie z tradycji tej ceremonii, dziś wierni kierują się do kościoła, gdzie w oficjalny sposób rozpoczynają Wielki Post jako okres pokuty i rozpoczęcia oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa⁵. Poza tym symbol popiołu ma przypominać o kruchości ludzkiego życia odnoszącego się do maksy – z *prochu powstałeś, w proch się obrócisz*⁶. Oznaczało to, że każdy wierny który przystąpi do posypywania głowy popiołem powróci do Boga – w tym wymiarze popiół jest symbolem oczyszczenia i zmartwychwstania.

Podczas gdy spotykamy się z opisami tak poważnych i pełnych zadumy obchodów Środy Popielcowej Oskar Kolberg przytacza przykład całkowicie odmiennego sposobu spędzania Popielca. Wskazuje na zwyczaje panujące w Salonikach pod Kielcami, gdzie chłopcy w tym dniu bawili się w karczmie przez cały wieczór, do czasu, kiedy do pomieszczenia nie wszedł stróż. Strażnik ten gwizdem informował biesiadników o zakończeniu swawoli. Wówczas następowało zerwanie strun skrzypiec, a skrzypek klękał na środku karczmy. Na jego głowę nakładane były czapki innych biesiadników, które kijem strącał najstarszy z biesiadników. Zadaniem gospodyni było przyniesienie popiołu a chłopcy obecni w karczmie posypywali nim głowy, uderzali się w pierś i rozchodzili się do domów. Był to symboliczny znak rozpoczęcia wielkiego postu⁷.

Innym zwyczajem obchodzonym podczas Środy Popielcowej było naśmiewanie się z osób, które jeszcze nie weszły w związek małżeński. Dostępnym była zabawa – kłoda popielcowa. Polegała na tym, że podczas tańca, jedna z osób przynosiła drewnianą kłodę i podawała ją osobie niezamężnej. Aby pozbyć się kłody należało ją przekazać osobie również niezamężnej. Jeżeli komuś nie udało się przekazać drewnianego klocka żadnemu kawalerowi czy pannie należało z nim tańczyć. Naśmiewanie się z niezamężnych osób odzwierciedlano również podczas przymuszania panien, kawalerów do ciągnięcia pni –

Kto z ludźmi nie chce, z pniaki żyć musisz nieboże.

I pień takim dawają włóczyć pospolicie,

*Dając znak, że bez druha już do drwa, nie życie*⁸.

Podczas Środy Popielcowej, niezależnie od stanu w każdym domu jako strawę przygotowywano żur⁹.

¹ K. Czarnańska, *Geneza i liturgia świąt zmartwychwstania pańskiego*, [w:] *Wielkanoc w polskiej kulturze*, pod. red. Marii Borejszo, Poznań 1997, s. 9.

² Tamże.

³ Rdz 3,19

⁴ J. Smosarski, dz. cyt., s. 37.

⁵ Ks. W. Smoleń, dz. cyt., s. 81.

⁶ J. Smosarski, dz. cyt., s. 36.

⁷ Tamże, s. 37.

⁸ S. Serafin-Jagodyński, *Maszkary mięsopestne*, <http://www.wodr.poznan.pl/baza-informacyjna/rozwoj-wsi/agroturystyka/kultura-ludowa/item/9254-wielkanocne-tradycje-w-wielkopolsce>, [dostęp: 04.05.2020, godz. 21:11].

⁹ J. Smosarski, dz. cyt., s. 38.

*Wjazd Chrystusa do Jerozolimy
(źródło: Ks. W. Smoleń, Ilustracje świąt kościelnych..., s. 88)*

Jako iż Wielkanoc, jest najważniejszym świętem w Kościele katolickim, okres Wielkiego Postu powinien być czasem pełnym zadumy, pracą nad samym sobą oraz uwolnienia się od wszelkiego grzechu. Wszystko to ze względu na to, aby Święta Wielkanocne przeżyć jak najbardziej świadomie. Kościół zachęca również do podejmowania aktów miłosierdzia takich jak jałmużna¹.

Poza tym podczas Wielkiego Postu wierni wystrzegają się wielu przyjemności i oddają się ascezie między innymi poprzez: powstrzymanie się od spożywania pokarmów w ogóle, wstrzymanie się od spożywania mięs, wstrzymanie się od współżycia między małżonkami, wstrzymanie się od przyjemności kulturalnych: zamykanie teatrów, sal zabaw i gier, w dalszych wiekach zdecydowano nawet o zakazie zawierania małżeństw, zawieszenia procesów karnych czy zakazie noszenia broni².

Już od kilkaset lat znany i praktykowany jest zwyczaj odprowadzania drogi krzyżowej w kościołach. W Polsce nabożeństwo to jest odprowadzane od XVI w., jednak kolejność stacji i ołtarzy ustanowiono dopiero w XVIII w. Zwyczaj ten został upowszechniony dzięki klasztorowi franciszkanów i dominikanów. Celem nabożeństwa było upamiętnienie poświęcenia jakiego dokonał Jezus dla wszystkich ludzi. Podczas drogi krzyżowej oddawany jest hołd pamięci Jezusowi, jego poświęcenia i męki oraz

przejście symbolicznej drogi dla wiernych³.

Oprócz dróg krzyżowych, ważnym elementem przechodzenia przez okres Wielkiego Postu są gorzkie żale. Nabożeństwo to uformowało się w XVIII w. na ziemiach polskich. Wywodzi się ono z średniowiecznych misteriów pasyjnych, modlitw i pieśni o męce Jezusa. Podczas nabożeństwa wierni nawoływani są do głębokiego przeżywania śmierci Jezusa na krzyżu⁴.

Znaczącym elementem Wielkiego Postu jest zakrycie wizerunków Chrystusa ciemną szatą w V niedzielę postu. Zamiarem kultywowania tego zwyczaju było odwrócenie uwagi wiernych od bogactw i zakrycie ich szatą, tak aby mogli zmartwychwstanie Pańskie przeżywać duchowo. Poza tym podkreślało to nastrój pokuty i panującego ascetyzmu, podobnie jak brak muzyki liturgicznej w kościele. Wszystkie te elementy wpływały na świadomość przeżywania głębokiego żalu wobec Jezusa i lepszym zrozumieniu jego śmierci⁵.

Wielki Tydzień

Wraz z ostatnią niedzielą Wielkiego Postu – **Niedzielą Palmową** rozpoczyna się najbardziej intensywny okres przed Świętami Wielkanocnymi – Wielki Tydzień⁶. Niedzielę Palmową nazywamy również Niedzielą Męki Pańskiej a to z powodu odczytywania w tym dniu Męki Pańskiej⁷. Dzień ten symbolizuje wjechanie na osiołku Jezusa do Jerozolimy, który swą podróż rozpoczął z Jerycha. Radosny tłum, oczekujący swojego zbawiciela, przywitał Go gałązkami oliwnymi i palmowymi⁸. Symbol wjechania Chrystusa do Jerozolimy w dzisiejszych czasach symbolizuje procesja, którą odbywają wierni z przygotowanymi

Chrystus oczekujący na ukrzyżowanie (źródło: Ks. W. Smoleń, Ilustracje świąt kościelnych..., s. 84.)

¹ K. Czarnecka, dz. cyt., s. 10.

² R. Fery, dz. cyt., s. 51.

³ K. Czarnecka, dz. cyt., s. 10.

⁴ Tamże, s. 11.

⁵ Tamże.

⁶ Ks. W. Smoleń, dz. cyt., s. 89.

⁷ R. Fery, dz. cyt., s. 61.

⁸ Tamże, s. 62.

wcześniej palmami. Procesje już w IX w. były powszechne wszędzie¹, jednak zwyczaj poświęcenia palm przygotowanych przez wiernych zapoczątkowano w XI wieku². Poświęcone palmy zalecano ususzyć i zachować, ponieważ wierzano w ich właściwości lecznicze oraz ochronne. W okresie tym w kościołach dokonywano święcenia wody, ognia oraz oddawano się budowie grobów Jezusa. Pracowano nad nimi do prawie całego tygodnia – w Wielki Piątek udostępniano je wiernym. W XIX w. przy grobach coraz częściej organizowane były „scenki” męki Chrystusa³.

Triduum Paschalne

Obecnie Triduum Paschalne rozpoczyna się od Mszy Wieczerzy Pańskiej, która miejsce ma w czwartek, następnie jego kolejnym elementem jest Męka Pańska w piątek (droga krzyżowa) a punktem kulminacyjnym jest noc z soboty na niedzielę, kiedy Jezus zmartwychwstaje⁴. Rozpoczynając od początku – Wielki Czwartek to ostatnia wieczerza Chrystusa z uczniami, podczas której następuje pożegnanie. W związku z obchodami wieczerzy w Kościele katolickim odbywała się – msza krzyżma. Wówczas poświęcone zostawały oleje które wykorzystywane były do udzielania sakramentów lub do konsekracji kościołów oraz naczyń liturgicznych. Msza ta odbywała się jedynie w jednej ze świątyń diecezji. W pozostałych odbywała się tylko msza wieczorna – msza Wieczerzy Pańskiej. Po mszy następuje oficjalne przeniesienie Ciała Bożego do ciemnicy⁵. Pomimo iż w dniu tym milkły wszelkie dzwony, to zwyczajem było kołatanie kołatką⁶. Była to sposobność wykorzystywana przez młodych chłopców, którzy wraz z kołatkami biegali po ulicach. Hałas jaki wydawały kołatki miał symbolizować rzeczywistość towarzyszącą wypędzeniu Judasza⁷.

Podczas Wielkiego Piątku katolików obowiązywało i nadal obowiązuje zachowanie ścisłego postu. W tym dniu przeżywano mękę Chrystusową i podawano się pokucie. Zgodnie z panującym zwyczajem, wierzący kierowali się z samego rana nad jezioro lub rzekę w celu przyjęcia kąpieli. Obmycie się w tym konkretnym dniu miało na celu zapobiegnięcie wszelkim chorobom. Poza tym kąpiel ta miała mieć właściwości upiększające⁸. W Polsce od XIII wieku obchodzono uroczysty obrzęd składający się z nabożeństwa, podczas którego ksiądz w czerwonej szacie klęka lub pada na twarz przed ołtarzem i oddaje się modlitwie. W dniu tym msze nie były odprawiane. Następnie miejsce miała adoracja krzyża⁹. Polegała ona na wniesieniu do świątyni przykrytego krzyża z wizerunkiem umęczonego Jezusa. Podczas adoracji ksiądz prowadzący nabożeństwo odsłaniał po kawałku krzyż a w efekcie całkowicie zdejmował szatę przykrywającą krzyż¹⁰.

Wielka Sobota była ostatnim dniem przygotowań do Nocy Zmartwychwstania Jezusa. Podobnie jak do dni wcześniejszych, również i w tym dniu nie odprawiano mszy świętych. Cały dzień poświęcało się na adorację Jezusa. Już od setek lat, w polskiej tradycji i kulturze zapisał się zwyczaj ustawienia i pełnienia warty przy grobie Pańskim. Wartę tę pełnili ministranci, harcerze czy strażacy. Oprócz tego znanym zwyczajem było znane nam również współcześnie święcenie pokarmów – tzw. święconka. Według polskiego zwyczaju, jadło poświęcone podczas święconki należało zjeść w całości, bez pozostawiania jakichkolwiek resztek¹¹.

Sposób poświęcenia pokarmów bywał różny, czasami przygotowywano specjalne stoły, na których znajdowało się jedzenie wielkanocne. Wówczas święcono cały stół. Czasami również organizowane były zbiorowe święcenia jedzenia, co polegało na tym, że chłopcy przynosili jedzenie, układali je na stole i wówczas było ono święcone przez kapłana. Czynność ta nie odbywała się w kościele. W Wielką Sobotę to proboszcz wyruszał na poświęcenie pokarmów w domach wiernych¹². Na ówczesnych stołach znajdowały się między innymi: chleb, jaja, chrzan, wędzone mięso wieprzowe i wołowe, kiełbasy, ser, masło, nogi wieprzowe w galarecie (w bogatszych chatkach), Cały pokarm

¹ R. Fery, dz. cyt., s. 65.

² K. Czarnecka, dz. cyt., s. 12.

³ L. Pełka, dz. cyt., s. 101-102.

⁴ K. Czarnecka, dz. cyt., s. 13.

⁵ Tamże, s. 16.

⁶ P. Walter, dz. cyt., s. 121.

⁷ J. Smosarski, dz. cyt. s. 62.

⁸ Tamże, s. 62-63.

⁹ R. Fery, dz. cyt., s. 80.

¹⁰ K. Czarnecka, dz. cyt., s. 16-18.

¹¹ L. Pełka, dz. cyt. s. 102.

¹² B. Baranowski, dz. cyt., s. 85.

natomiast przyozdobiony był dużą ilością bukszpanu¹. Na stołach wielkanocnych arystokracji według opisu Gołębiowskiego pojawiały się:

(...) na 6 misach srebrnych mięsiwa wędzone wieprzowe z zad, na drugich 6 dwoje prosiąt, kielbasy dziwne pachnące, ustrojone rzędami jaj święconych, pomalowanych w przeróżnej barwie, ale najczęściej na rakowe. Stały figury z ciasta przedniego, wyobrażające dziwne zabawne historyjki (...) Na środku stołu dziwnie piękny baranek z masła, wielkości naturalnej owieczki (...) Dalej srebrne łódeczki z konfektami wszelakich owoców. (...) Kołaczów, placków, jajeczników, maczników (...) okręzały jeden najpoważniejszy kołacz².

Jak już wyżej zostało wspomniane, pisanki były nieodłącznym elementem świąt wielkanocnych już kilkaset lat temu. Nazywano je również kraszankami. Kolory na jajach uzyskiwano dzięki odwarów roślinnych. Po pofarbowaniu ich upiększano jej dodatkowo kolorowymi wzorami oraz zdobieniami. W niedzielny poranek śniadanie rozpoczynano od dzielenia się poświęconymi jajami. Oprócz tego obdarowywano się nawzajem pisankami³.

Pieśń wielkanocna Bogurodzicy:

*Nas dla wstał z martwych Syn Boży.
Wierz<ż>e w to, człowie<e>cze zbożny,
Iż przez trud Bog swój lud
Odjął dyjable stroże.*

*Przydał nam zdrowia wiecznego,
Starostę skował pkielnego,
Śmierć podjął, wspominał
Człowieka pirzwego.*

*Jenże trudy cirzpiął przezmierne,
Jeszcze był nie przyśpiał zawierne,
Aliż sam Bog z martwych wstał⁴.*

*Zmartwychwstanie
Chrystusa (źródło: Ks. W.
Smoleń, Ilustracje świąt
kościelnych..., s. 116).*

Po Triduum Paschalnym, męce Chrystusa, ścisłym poście obowiązującym wszystkich katolików następował czas radości i wytnnienia. Zmartwychwstanie Jezusa było najważniejszym elementem roku liturgicznego. Wówczas wierni kierowali się na rezurekcję a resztę dnia spędzali na świętowaniu i zjadaniu wcześniej przygotowywanych pokarmów. Świętowanie rozpoczynało uroczyste śniadanie, na którym jak już wcześniej wspomnieliśmy – najpierw dzielono się jajami⁵. Jajko bowiem było symbolem odrodzenia, nowego życia i nadziei. Poza tym wiercono, że jaja mogły zapewnić zdrowie jak i że mogą chronić przed piorunami⁶. Już wieczorem tego samego dnia trwały przygotowania do pierwszego dnia świąt wielkanocnych – śmigusu. Zwyczaj „lanego” poniedziałku zwanego również śmigusem lub dyngusem pojawił się już w średniowieczu⁷. Wywodzi się on z niemieckich ziem, na których dyngusem dyngusem nazywano okup jaki należało złożyć zakom chodzącymi do domów. Wówczas w domostwach, w których zamieszkiwali niegościnni gospodarze oblewani były wodą i smagani gałązkami wierzbowymi. Na ziemiach polskich, dyngus przyjęto jako zabawę. Zwyczaj utrwalony w polskiej kulturze nie miał nic wspólnego z pierwotnym znaczeniem niemieckiego święta. Ludność polska przypisała mu własne znaczenie tj. wiercono, że woda wiosenna ma właściwości oczyszczające⁸. Oczyszczające⁸. Oprócz zwyczaju polewania się wodą, w niektórych regionach polski kultywowano lokalne zwyczaje takie jak krakowski „Emaus” tj. zabawa ludowa/odpust organizowana w pierwszy dzień świąt⁹.

Święta dla Polaków są bardzo ważne, do tej pory kultywujemy wiele zwyczajów oraz tradycji, które swój początek miały kilka lub kilkanaście wieków temu. Świata Bożego Narodzenia cieszą się największą popularnością. Jednak należy zauważyć, że część z tradycji świątecznych odeszła w

¹ L. Pełka, dz. cyt., s. 103.

² Ł. Gołębiowski, *Lud polski, jego zwyczaje i zabobony*, Warszawa 1880, s. 306-307.

³ L. Pełka, dz. cyt., s. 104.

⁴ Cytat za B. Walczak, *Najstarsze pieśni pasyjne i wielkanocne w języku polskim*, [w:] *Wielkanoc w polskiej...*, s. 64.

⁵ J. Smosarski, dz. cyt., s. 68.

⁶ P. Walter, dz. cyt., s. 120.

⁷ J. Smosarski, dz. cyt., s. 65.

⁸ Tamże, s. 66.

⁹ L. Pełka, dz. cyt., s. 106.

zapomnienie. Po Bożym Narodzeniu, nadchodzi święto Trzech Króli, które obecnie w Polsce obchodzone jest uroczyście. Świadczą o tym liczne pochody orszaku królewskiego organizowane w wielu miastach Polski. Jednak zanika w społeczeństwie świadomości z jakiej tradycji wywodzi się to święto. Kolejnym znaczącym okresem w życiu katolika jest Wielki Post, podczas którego przeżywamy pokutę i staramy się przygotować na najważniejszy dzień w całym kalendarzu liturgicznym – dzień Zmartwychwstania Chrystusa. Porównując sposób przeżywania tego okresu sprzed kilkuset lat do współczesnych czasów, pojawiły się znaczące różnice. Obecnie oddalamy się od duchowego przeżywania świąt na poczet skomercjalizowania ich by były bardziej „atrakcyjnymi”.

Zwyczaję i tradycje świąteczne Polaków to skarbnica wiedzy, która była dotychczas poruszana w literaturze przedmiotu. Należałoby by jednak podejmować dalsze badania, które miałyby za zadanie ocalić od zapomnienia historię świąt Polaków.

Борисов Д. В.

Науковий співробітник

Національний заповідник “Софія Київська”

ЕКОНОМИ КИЄВО-СОФІЙСЬКОГО АРХІЕРЕЙСЬКОГО ДОМУ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ XIX ст.

У ієрархії Києво-Софійського архієрейського дому економ посідав друге місце після митрополита. Ця посада вимагала ряд умінь: бути чесним, освіченим, уважним та мати певні навички у веденні економічної діяльності. Сама ж посада з’явилася в структурі дому з 1786 р., але лише 15 вересня 1800 р. київський митрополит Гавриїл (Банулеско-Бодоні) видав постанову щодо упорядкування діяльності Економічного правління. В цьому документі описано повноваження й завдання як для правління загалом так і для кожного її члена, зокрема й економа. Ця посада характеризується так: “должность Эконома неограничивается: ибо требует всегдашняго усерднаго и вѣрнаго попечѣнія, какъ о сохраненіи, такъ по приращеніи Экономіи и порядкѣ”¹.

Складність роботи підтверджує багаторічний економ ігумен Рафаїл: “должность Эконома которая по своей обширности и безъ престаннымъ заботамъ требуетъ челоуѣка здоровыхъ слаженій, и не такъ старыхъ лѣтъ каковы мои”. На той час йому виповнилося щонайменше 67 років.² Важкість роботи полягала в значних обсягах господарства. В Софійському архієрейському домі працювало до 80 осіб. Територія, що була в розпорядженні київських митрополитів, охоплювала: Софійський митрополичий дім разом із супутніми господарськими будівлями, замські дачі на Шулявці, Кудрявці, господарчий двір на Паньківщині, рибні лови на озері Заспа, землі на Теремках, Білогородці. Знайти потрібну людину серед чернецтва на посаду економа митрополитам було непросто, а після працевлаштування їх не квапилися відпускати, про що можна переконатися з архівних документів.

У період з 1786 р. по 1825 р. змінилося шість економів:

1786 р.	вересень 1799 р.	ієромонах, згодом, ігумен Рафаїл
вересень 1799 р.	листопад 1799 р.	невідомо
листопад 1799 р.	10 грудня 1801 р.	ігумен Рафаїл
10 грудня 1801 р.	4 липня 1802 р.	ієромонах Вавила
4 липня 1802 р.	20 червня 1803 р.	ієромонах Смарагд
20 червня 1803 р.	10 червня 1805 р.	ієромонах Іоанікій
10 червня 1805 р.	6 травня 1808 р.	ігумен Рафаїл
19 березня 1809 р.	3 грудня 1813 р.	ігумен Варсонофій
3 грудня 1813 р.	січень 1825 р.	ієромонах, згодом ігумен Никандр

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 194, спр. 188, арк. 3.

² ЦДІАК України, ф. 127, оп. 202, спр. 79, арк. 1.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Олександр Рудник*, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*
- Сергій Пивоваров*, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*
- Ольга Музичук*, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*
- Олександр Коваленко*, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*
- Олена Матюк*, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*
- Петро Балог ОР*, доктор богослов’я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*
- Костянтин Крайній*, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*
- Олена Черненко*, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Валерій Ластовський*, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ
- Димчик Рафал*, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Всеволод Івакін*, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України
- Оксана Прокоп’юк*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Наталія Сенченко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Кароліна Студницька-Мар’янчик*, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Сергій Тараненко*, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ
- Ганна Філіпова*, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Анна Яненко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої
Ц448 Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.
ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам’яток; археологічним дослідженням пам’яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденок В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020